

**KIMYO FANINI O`QITISHDA BARQAROR TA'LIM TUSHUNCHASINI
TADBIQ QILISHNING KLASTER USULI
(YORDAMCHI DASTURLI VOSITALARDAN FOYDALANISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316983>

Shirinova Dilshoda Ortiq qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti

Annotatsiya: *barqaror taraqqiyot insoniyat oldidagi eng dolzarb muammolaridan biri, bugun bu muammo haqida qayg`urmasak ertaga kech bo`lishi hech gap emas. Bir bir inson yechim topa oladigan muammo ham emas, butun bir insoniyat birlashmas ekan bu muammoga yechim topolmaydi. barqaror taraqqiyotga erishmas ekanmiz GLOBAL muammoga aylanib qolaveradi.*

Kalit so`zlar: *barqaror taraqqiyot, tabiiy resurslar, polimerlar, sintetik resurslar, atrof-muhit, tabiat, tomchilab sug`orish, quyosh panellari.*

Abstract: *sustainable development is one of the most urgent problems facing mankind, if we don't take care of this problem today, tomorrow will be too late. It is not a problem that can be solved by a single person, unless the whole humanity is united, it will not be able to solve this problem. If we do not achieve sustainable development, it will become a GLOBAL problem.*

Key words: *sustainable development, natural resources, polymers, synthetic resources, environment, nature, drip irrigation, solar panels.*

Аннотация: *устойчивое развитие является одной из самых актуальных проблем, стоящих перед человечеством, и если мы не позаботимся об этой проблеме сегодня, завтра будет слишком поздно. Это не проблема, которую может решить один человек, если все человечество не объединится, оно не сможет решить эту проблему, если мы не добьемся устойчивого развития, она станет ГЛОБАЛЬНОЙ проблемой.*

Ключевые слова: *устойчивое развитие, природные ресурсы, полимеры, синтетические ресурсы, окружающая среда, природа, капельное орошение, солнечные батареи.*

Barqaror taraqqiyot tushunchalarini o`quvchilarga tushuntirish, ularning tabiatga nisbatan muhabbatini oshirish, kelajak avlodlarning o`z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan, bugungi kun ehtiyojlariga javob beradigan rivojlanishni o`quvchilarga tushuntirib berish, bugungi kundagi dolzarb muammolarimizdan biri. Tabiatda uchraydigan elementlar mavjudligini o`quvchilar ongiga singdirib, ulardan oqilona

foydalanish, atrof-muhitni ifloslantirmaslik, tabiiy boyliklarga oqilona munosabatda bo`lish kabi barqaror taraqqiyot tushunchalarni rivojlantirish bilan bir qatorda barqaror ta`limga ham erishib boramiz. Hozirgi kunda statistik ma`lumotlarga qaraganda yurtimiz atmosferasi ayanchli ahvolda, reytingni 10 talik qatorida turibti. Buning oldini olish va natijani yaxshilash barchamizning qo`limizda, birlashib ona vatanimizni asrashimiz tabiatni qonuniyatlarini buzmasdan odilona resurslardan foydalanishimiz zarur, bu ishlar bir kishining qo`lidagi narsa emas barchamiz birga harakat qilishimiz zarur.

Barqaror taraqqiyot uchun talim tushunchalari-bu o`quvchilarning ongiga barqaror taraqqiyot tushunchalarini kimyo fani orqali bog`lab, elementlar, moddalar, reaksiyalar kabi kimyoviy tushunchalar bilan bir qatorda tabiat, undagi resurslar, ulardan oqilona foydalanishni o`rgatish metodi hisoblanadi.

Barqaror taraqqiyot va barqaror taraqqiyot uchun ta`lim tushunchalari haqida xalqimizda tushuncha juda kam, resurslardan bugungi kun maqsadi uchun ayovsiz foydalanilmoqda, kelajak, ertangi kun haqida hech kimda tashvish mavjud emas. Buning asosiy sababi ta`lim tizimida, rahbar, o`qituvchi, darsliklarda talqin qilinmaganligi va shuning natijasida deyarli hech kim resurslardan odilona foydalanish haqida o`ylamayapti. Barqaror taraqqiyot tushunchalarini tushunmasligi, faqat bugunni o`ylashlik, iqtisodiy yechimlar hozirgi kun uchun yo`naltirilgan, ammo kelajak uchun hech narsa mavjud emas. Biz faqat butub e`tiborimizni barqaror taraqqiyot uchun emas ta`limni rivojlantirish uchun ham qaratashimiz zarur, shundagina barcha muammolarning yechimi topiladi. Ta`lim – bu o`quvchilarning o`z imkoniyatlarini rivojlantirish uchun yaxshi o`quv jarayonini yaratish uchun ongli va rejalashtirilgan harakatdir^[1]. Ta`lim tizimida bunday ta`lim shakllarini birlashtirib o`tish klaster metodi hisoblanadi. Klaster metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo`lib, u ta`lim oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu)lar xususida erkin, ochiq o`ylash va fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi^[2]. “Kimyo” fani atrof-muhitni muhofaza qilish va boshqa ekologiya sohalarini kuzatib borishda ham muhim ahamiyatga ega^[3].

Barqaror taraqqiyot tushunchalari asosida kimyo fanini tushuntirib berish bizning asosiy maqsadimiz, bunda o`quvchiga ham barqaror taraqqiyot haqida tushunchaga ega bo`ladi, ham kimyo faniga nisbatan qiziqish yanada ortadi. Bir guruh tashkilotlar ish olib borgani kam effektga ega bo`lamiz, ammo, barqaror taraqqiyot tushunchalari haqida xalqimizni o`qitsak, darslar va darsliklar yaratsak yanada ko`proq natijaga erishamiz. Hozirgi kunda dehqonchilik ishlari uchun tonnalab ichimlik suvlari sarflanmoqda, biz shunga arzon va sifatli usulda tomchilatib sug`orish ishlarini yo`lga qo`ysak nur ustiga a`lo nur bo`lard^[4].

Yana bir muammolardan biri mahsulotlar yetishtirilganidan keyin ko`p qismi uvol bo`lib qoladi. Buning oldini olish uchun qishloq markazida quyosh panellari asosida ishlaydigan mevalarni quritgichini yo`lga qo`ysak nur irofgarchilikka yo`l qo`ymagan bo`lardik.

Xohlardikki o`rta maktab yoshidagi o`quvchilar bilan kimyo darslarini o`qitishda barqaror ta`lim tushunchalarini kiritib, o`quvchilarni barqaror ta`lim to`g`risidagi bilimlarni chuqur shakllantiribgina qolmasdan kimyo darslariga bo`lgan qiziqishni yanada ortirish. Buning uchun ularga darsliklar yaratish, ta`lim manbalarini yaratishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`yganmiz. Hozirgi kunda yetarlicha resurslar mavjud bo`lgan davrda "to`qlikka sho`xlik" qilib, oqib turgan daryo suvlariga axlatlarni tashlab ketish holatlari yoki ichimlik suvini noo`rin ishlatish holatlari juda ham ko`p uchrayotgan illatlardan biri. Shuni oldini olish, yoshlarni va bolalarni tejamkorlik va barqaror taraqqiyotga o`rgatish zarur.

Faqat tabiiy resurslarigina tejab qolmasdan, sun`iy ishlab chiqarilgan moddalardan ham oqilona foydalanish zarur. Tongda chiqib ko`cha bo`ylab sayr qilganizda ko`ngliz yayrash o`rniga, atrof bo`shagan baklashka, polietilen paket, temir bankalarga ko`zingiz tushib dilingizni xira qiladi, ayniqsa bu moddalarni tabiat qabul qilmasligi haqida o`ylasam bararor taraqqiyot haqida o`ylayman. Bizdan farzandlarimizda nima qoladi, uyum uyum axlatmi? Bunday jannatmakon yurtda yashashga farzandlarimizning ham haqi borku?

Shunga o`xshash sintetik olingan kundalik ro`zg`or mahsulotlarini uloqtirmasdan, ularni qayta ishlashga bersak yanada yaxshi, kelajakda ko`p miqdorda ishlab chiqarilishi oldini olgan bo`lardik.

Bir guruh maktab o`quvchilari bilan "kimyo fanidan suv mavzusini o`qitishda barqaror taraqqiyot ta`limi tushunchalarining tatbiqi" mavzusini o`tganda ularning dars o`tilmasdan oldin uyidagi bir oylik o`rtacha suv sarfi hisoblandi, keyin esa dars o`tila boshlangandan so`ng shu oilaning o`rtacha oylik suv sarfi o`rganilganda shu ko`rsatkich ancha pasayganini guvohi bo`ldik. Bu isharni faqatgina bitta maktab o`quvchilari bilan ishlamasdan turib respublikamiz va dunyo miqyosida fan sifatida o`rganilsa barqaror taraqqiyotga kata hissa qo`shgan bo`lamiz.

Kelajakda barqaror taraqqiyot tushunlari fan sifatida oliy ta`limda o`qitilishi, maktablarda ham fan sifatida o`qitilishi va bu fan uchun darsliklar yaratish, kitob chop qilish niyatimiz bor. Xalqimizning ongiga hozirgi kunda tugamagan bo`lsada kelajakda tugash xavfi bor bo`lgan resurslardan oqilon foydalanish, kelajak avlodlarning o`z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan, bugungi kun ehtiyojlariga javob beradigan rivojlanish haqida o`rgatish.

Bu fikrlarimiz faqatgina bir tomonlama barqaror taraqqiyotga yo`naltirilgan emas. Bu maqolamiz o`z ichiga suv resurlari, tabiiy qazilma resurlari, atmosfera, biosfera, tuproq omillarini o`z ichiga olgan bo`lib umumlashtirilgan barqaror taraqqiyotga hissa qo`shadi degan umiddaman. Bunga misol qilib global isish muammolari nafaqat aytib o`tilmasdan, nima sababdan yuzaga kelayotganini ilmiy asoslab, va kelajakda qanday oqibatlarga olib kelinishi haqida batavsil tushunchalar beriladi. Xuddi shunday suv resurlari, qazilma reurslariva boshqa tugash ehtimolligi bo`lgan yoki cheklangan resurslar ham ilmiy asoslari bilan tushuntiriladi va bu o`quvchiga dunyoni anglash bilan bir qatorda o`zi mustaqil ravishda bemaol to`g`ri xulosalar chiqarishga o`rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. DA Eshtursunov, NY Sattorova - Academic research in educational sciences, 2022/ KIMYO LABORATORIYA MASHGULOTLARIDA KLASTER USULINI QOLLAB OQUV JARAYONINI TASHKIL ETISH/ Academic research in educational sciences/ DOI: 10.24412/2181-1385-2022-5-298-304

2. *Habiba Toshboboyevna To'rayeva, Anvar Kadirovich Abdushukurov*/oliy o'quv yurtlarida kredit modul tizimining klaster usulidan foydalanish/Tafakkur ziyosi 2/2022

3. Муаттархон Тилаволдиевна Акбарова/ “кимё” курсининг дидактик материаллари нокимёвий таълим йўналишлари мисолида/ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

4. *Shirnova Dilshoda Ortiq qizi*/ «Kimyo fanidan suv mavzusini o`qitishda barqaror taraqqiyot ta'limi tushunchalarining tatbiqi»/ Международный научно-образовательный электронный журнал «образование и наука в ххi веке». выпуск №25 (том 2) (апрель, 2022). дата выхода в свет: 30.04.2022/666-668 б.